

LOS DILEMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. DECADENCIA Y AUGE DE UNA DISCIPLINA

Xavier J. Calafat Martínez¹

¹Politólogo por la Universitat de València y Máster de Sociología en la Universitat de Barcelona

Palabras clave: Ciencias Sociales; Ciencias Naturales; Posmodernidad; Interdisciplinariedad.

Desde que Weber hiciera famosa la división entre *Naturwissenschaften* (Ciencias naturales) y *Geisteswissenschaften* (Ciencias del espíritu) se ha señalado la dificultad de extraer leyes generales que expliquen el comportamiento social de la misma forma que se pueden extraer leyes que expliquen el comportamiento de los objetos físicos.

Así, como reacción a los criterios de objetividad propios de las Ciencias Naturales, surgió toda una corriente de estudios que optó por proponer formas radicalmente diferentes de estudio respecto a las ciencias naturales. Esta escuela posmoderna si bien tuvo diferentes éxitos, ha acabado por sumergir a las ciencias sociales en una grave crisis epistemológica. De esta forma, la crítica a las presunciones científicas de la razón y los criterios derivados de la Ilustración han devenido en «un cuestionamiento de la racionalidad misma»¹. Es decir, a pesar de brillantes aportaciones desde los campos abiertos por la crítica posmoderna a las ciencias sociales, (como los estudios culturales, las escuelas decoloniales o nuevas aportaciones desde el feminismo académico), la demolición de conceptos básicos como los criterios de verdad, objetividad y comprobación han provocado una gran desorientación en el mundo académico.

Esto ha llevado a que diversos estudios a veces carezcan de planteamientos mínimamente válidos e interesantes. Esto ya quedó meridianamente claro desde el llamado “caso Sokal”² y la publicación de un artículo absurdo del mismo autor en Social Text demostrando que las ciencias sociales no siempre basan sus trabajos en la razón. Esto ha llevado a hablar de un retorno sofisticado, un retorno de Calicles en donde los criterios de verdad solo son posibles por la imposición de una voluntad de poder³. Es decir, la verdad no sería más que un criterio de legitimidad más del poder. Se anula así la capacidad de establecer criterios normativos sobre la sociedad, sus instituciones y sus reglas morales. Esto ha llevado a que en diversos campos de las ciencias sociales, aunque quizá con más intensidad en la sociología, se habla de un declive y de un particularismo epistémico⁴. Al hacer la ciencia social refractaria a los criterios de la ciencia natural, se ha acabado por generar mundos académicos encerrados en sí mismos. Sin embargo, nuevas propuestas basadas en la interdisciplinariedad pretenden abrir un nuevo camino de investigación basado en la colaboración y el aprendizaje mutuo entre las ciencias. Aquí nos centraremos en explicar estas cuestiones.

Redes sociales	Tiktok	Youtube	Instagram	Twitter
Usuario		Xavier CM	@xavier_9cm	@X_Calafat
enlace		IR	IR	IR

Agradecimientos

Agradezco al grupo GRECS. A Jordi Mundó y David Casassas, profesores durante mi etapa en el máster de sociología y a los cuales agradezco sus enseñanzas republicanas, de las cuales bebe directamente esta ponencia. A Enrique Carrasco por invitarme a participar en este congreso.

Referencias

[1] Véase Wieviorka, M. (2009) “¿Sociología postclásica o declive de la sociología?” *Sociológica (México)* 24.70 (2009): 227-262.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000200010

[2] Véase Sokal, A. & Bricmont, J. (1999) *Imposturas Intelectuales*. Editorial Paidós, Barcelona.

[3] Véase Domènech, A. (2005) “El eterno retorno de Calicles: sobre filosofía, relativismo y ciencias sociales.” en *Filosofía de las ciencias naturales, sociales y matemáticas* (pp. 293-322). Trotta. Madrid

[4] Véase Mundó, J. (2016) “Particularismo epistémico, fragmentación académica e interdisciplinariedad.” *Ludus Vitalis*, 19(35), 245-249. <http://hdl.handle.net/2445/69556>